

XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA HIKOYACHILIK JANRINING RIVOJI

Boltayeva Barnoxon Botir qizi

Urganch RANCH texnologiya universiteti

“O‘zbek va Xorijiy tillar” kafedrasida o‘qituvchisi

Barnoxonboltayeva8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888887>

Annotatsiya. Zamonaviy o‘zbek hikoyachiligi mavzu mohiyati ham qariyb yuz yildan ziyod umrini insonning o‘zini anglashini yoritishga bag‘ishlab yashamoqda. Albatta, bu janrning shakllanishi, taraqqiyotida ko‘plab adiblarimizning adabiy-ijodiy tajribalari to‘planib, bugungi qiyofasiga ega bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: epik, janr, tip, majoz, sujet, modernism, obraz, timsol.

Abstract: Modern Uzbek storytelling is more than a hundred years old. It is devoting his life to the enlightenment of man's self-awareness. Of course it is the literary and creative experiences of many of our writers in the formation and development of the genre collected and got its present appearance

Key words: epic, genre, type, metaphor, plot, modernism, image, symbol.

Аннотация: Современному узбекскому рассказу уже более ста лет. Он посвящает свою жизнь просветлению самосознания человека. Конечно, именно литературный и творческий опыт многих наших писателей в становлении и развитии жанра собрался и получил свой нынешний вид.

Ключевые слова: эпос, жанр, тип, метафора, сюжет, модернизм, образ, символ.

KIRISH. Hikoya badiiy adabiyotda o‘ziga hos o‘ringa ega bo‘lgan kichik epik janr hisoblanadi va unda ijodkor tomonidan yoritiladigan mavzular insonlarning kundalik turmush tarzi, orzu va umidlari bilan birga ko‘ngil kechinmalari ixcham bayon qilinadi. U inson va uning o‘y hayollari bilan bog‘liq bo‘lgani sababli o‘tmishda folklor asarlari tarkibida bayon qilingan. O‘zbek adabiyotshunosligi nasrida hikoya saviyasi baland bo‘lgan didaktik ma‘no kasb etuvchi va odamlarga ma‘naviy ozuqa berish uchun xizmat qiladigan badiiy janr.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METADOLOGIYASI. Hikoya janrining o‘ziga xos jihatlari jahon va o‘zbek adabiyotshunosligida chuqur o‘rganilgan. Jumladan, Norvegiyalik adabiyotshunos Xuan Rulfo hikoya janri haqida “Mening nazarimda hikoya romandan ham qiyin va mas‘uliyatli janrdir” deb ta’kidlaydi [1.63]. Bundan shuni anglash mumkinki hikoya kichik epik janr bo‘lsada u orqali insonga butun bir romon bera oladigan ma‘naviy ozuqani yetkazib bera olish mumkin, biroq bu yozuvchidan katta mas‘uliyat va mahoratni kasb etadi. O‘zbek adabiyotida hikoyachilik janrining rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shgan Abdulla Qahhor hikoya janrida qisqalikka intilganligi bilan ajralib turadi. Adib bir maqolasida: “Men hikoyachilikni juda yaxshi ko‘raman va shu bilan birga, hamma vaqt qalamimning qayrog‘i, deb qaraganman”, degan fikrni ta’kidlaydi [2.222].

O‘zbek adabiyotida hikoyachilikning rivojlanishiga o‘zining tarbiyaviy hikoyalari bilan hissa qo‘shgan bir qator yozuvchilar mavjud. Jumladan, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, G‘afur G‘ulom, Shukur Xolmirzayev, O‘tkir Hoshimov, Normurod Norqobilov, Xurshid Do‘stmuhammad, Nazar Eshonqul, Shoyim Bo‘tayev, Sobir O‘nar, Isajon Sulton, Ulug‘bek Hamdam va boshqalar [3:186]. XX asr hikoya janridagi eng ko‘p qo‘llanilgan mavzular tarixiy

voqealar , milliy urf odatlar va an'analar, sevgi ,sadoqat , vatanga bo'lgan muhabbat mavzularida yoritilgan bo'lsa bugungi XXI asr zamonaviy hikoyachiligida insonlarning kundalik hayot tarzi , zamonaviy o'zgarishlar, xalqimizning o'zligini tanishi va mentaliteti insoniyat yutuqlarini aks ettirib o'zgarib borayotgan zamonga moslashib bormoqda. Mazkur yillarda e'lon qilingan hikoyalarning mavzu va mundariyasi ,umuminsoniy qamrov ko'lami badiiyligi-strukturasi, obrazlari va uslubi keyingi ellik yillarda yozilgan hikoyalarnikidan sezilarli darajada farq qiladi. Ularda xalq hikoyachiligi tajribalari ham, mumtoz adabiyot an'analari ham jahon, jumladan, turk, yapon, rus, Lotin Amerikasi, ingliz, fransuz, amerika prozasi unsurlarini ham ko'rish mumkin. [4:103].

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Demak XXI asr hikoya janrida ham tom ma'noda modernizm nafasi sezilib turadi deya ayta olamiz chunki endilikda adabiy jarayon yangicha ko'rinish kasb etmoqda uning o'ziga hos jihati inson psixologiyasini keng yoritish bilishi va ko'plab ijodkorlari asarlarida "bozor sharoitidagi inson taqdiri" asosiy mavzulardan biri ekanligi bilan ajralib turadi. Qaysidir ma'noda zamonaviy adabiyot o'zbek adabiyotida tub burilish davri bo'ldi. Zamonaviy o'zbek adabiyoti haqida adabiyotshunos olim Hakimjon Karimov shunday xulosa qiladi: "Zamonaviy o'zbek adabiyoti uchun muallifning dunyoni his etish konsepsiyalaridagi xilma-xillik, voqelikni anglashning yangicha shakllari paydo bo'lishi hamda adabiy obrazlarni milliy qadriyatlar nuqtai nazaridan qayta anglash xosdir" [5:4]

Modernizm adabiyotida yaratilgan hikoyalarni o'rganar ekanmiz, ijodkorlar har bir insonni alohida bir olam sifatida tasvirlashga uringaniga amin bo'lamiz. Hayot haqiqatini anglab, o'z ruhiyatini taftish qiladigan qahramonlar yaratish orqali badiiy olamni haqiqatga aylantirmoqdalar. Bunday g'oyalarni Nazar Eshonqul, Xurshid Do'stmuhammad, Salomat Vafo, Zulfiya Qurolboy qizi, Ulug'bek Hamdam yaratgan hikoyalar orqali kuzatish mumkin. Quyida Nazar Eshonqulning "Xaroba shahar surati", "O'lik mavsum", "Qo'l", "Farishta" hikoyalari; Abduqayum Yo'ldoshevning "Quduq", "Bo'lishi mumkin emas" hikoyalari; Ulug'bek Hamdamning "Ko'zini ochib yumgan odam", "Pillapoya" hikoyalari tadqiq qilingan [6:137]. Ahmad A'zamning "Hayot bor" (2011), Abduqayum Yo'ldoshevning "Puankare" (2014), Nurulloh Muhammad Raufxonning "Kulba" Oyoqda" (2014), H. Do'stmuhammadning "Qichqiriq" (2014), O'tkir Hoshimovning "To'rt ustuni hayot" (2015), Xurshid Do'stmuhammadning "Qichqiriq" (2014), Omon Muxtorning "Rasmdagi yo'lbars" (2016), Normurod Norqobilovning "Chet eldagi odam" (2016) kabi hikoyalar to'plamlari shu asrda nashr etilgan. Natijada bir adib ijodi orqali hikoya janrining poetik qonuniyatlarini o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. Eng muhimi, bunday kitoblar ikki asrlik badiiy tafakkurni bog'lovchi, shaxs va zamon muammolarini ochib beruvchi, yangilanish tamoyillarini o'zida aks ettiruvchi noyob xazinadir [7:258]. XXI asrga kelib axborot texnologiyalarining rivojlanishi adabiy janrning kengayishiga o'z xissasini qo'shdi .Gazeta jurnal va ijtimoiy tarmoqlarda bir-biridan qiziqarli hikoyalar adabiy jamoatchilik e'tiboriga havola qilindi. "Ma'rifat", "Kitob dunyosi" "gazetalari, "Yoshlik", "Sharq Yulduzi", "Tafakkur", "Jahon adabiyoti" jurnallari, "Facebook" ijtimoiy tarmoqlari chinakam hikoya maydoniga aylandi. Natijada esa badiiy maydonga yangi kirib kelgan yosh ijodkorlar o'z qalami mahoratini sinab ko'ra bildilar .

"Badiiy asar - insoniyat tarixining qaysi qatlamini tasvirlamasin, uni birinchi galda inson sifatidagi o'y-fikrlari bilan yoritishi lozim. Jumladan, hikoya o'quvchini qahramonga ruhan yaqinlashtiradigan janr sanaladi. "Hikoyachilik janrining badiiy takomiliga xos belgilardan biri shundan iboratki, yozuvchilarimiz yuzaga kelgan ijodiy erkinlik tufayli, noan'anaviy ko

‘rinishdagi, yangi tipdagi qahramonlarni, o‘ziga xos milliy xarakterlarni adabiyot maydoniga olib kirdi”[8:55].

Adabiyotshunos U. Normatov qayd qilganidek: So ‘nggi yillardagi bizdagi adabiy jarayonga xos eng muhim xususiyatlardan biri shundaki, adabiyotimiz chinakamga xilma xil bo‘lib boryapti bizda ham falsafiy asosi jihatidan xilma xil yo ‘nalishga mansub asarlar paydo bo ‘la boshladi.[9:55]

Darhaqiqat, zamonaviy hikoyalardagi g‘oya yukining og‘irligi, millatimizning o‘ziga xosligi badiiy saviyasining balandligi va xilma xil mavzularda yaratilayotgan asarlar ko ‘lami o‘tgan davrlarda yaratilgan hikoyalar mazmuniga qaraganda yanada oshgani hechkimga sir emas. XXI asrda yaratilgan hikoyalarda novellaga xos bo ‘lgan xususiyatlar va voqealarning jadal tarzda dramatik tus olishi ko‘zga tashlanadi [10:112]. Ulug‘bek Hamdam yaratgan hikoyalarda ham o‘ziga xos badiiy talqinlarni kuzatamiz. Adibning “Vatan haqida qo‘shiq”, “Unutilgan nay navosi”, “So‘z”, “Musulmon”, “Bir payola suv”, “Lola”, “Tosh” hikoyalarda xayolat bilan reallik, tush va o‘ngda kechgan voqea – hodisalarga badiiy falsafiy jihatdan yondashish holati kuzatiladi. Bu hikoyalar tarkibida turfa xil poetik ma‘no mujassamlashgan bo‘lib, inson tafakkuridagi, botiniy olamidagi o‘y – xayollar asosida obraz yaratish an‘anasi kuzatiladi. Adabiyotshunos U. Normatov qayd qilganidek: “Eng muhimi ularda so‘nggi yillar adabiyotimizda, qolaversa, jahon adabiyotida ham tansiq bo‘lib turgan o‘zda yuksak ideallarni tashuvchi, idealga intiluvchi qahramonlar birin-ketin bo‘y ko‘rsatayotir” Shu nuqtai nazardan Xurshid Do‘stmuhammad ijodida ham bu xususiyatni bevosita kuzatishimiz mumkin. Yozuvchining “Jajman” hikoyasida o‘ziga xos xarakterini yoritib beradi. Agarda “bozor”, “bozor hayoti”, “insonning kunlik tashvishi” tasvirlangandek, ammo “bozor”-bu kunlik hayotimiz, unda ramziylik mavjud bo‘lsa, “Jajman”da majozilikni ko‘ramiz: “Hademay, tong otadi, olam nurga to‘ladi ... Odamlar uyg‘onadi, bozor uyg‘onadi .. til darvozasi lang ochiladi, g‘ala-g‘ovur boshlanadi .. tumonat toshib-shoshib oqib kiradi, oqib chiqadi ... sotuvchi keladi, xaridor keladi, bekorchi keladi . oyoqlar tinmaydi, qullar tinmaydi, og‘izlar tinmaydi ... kiraveradi-chiqaveradi, kiraveradi-chiqaveradi ... olayotgan pulim deydi, sotayotgan molim deydi . trikchilik bilan basharning tumshug‘idan jilov o‘tkazib yetovga soladi . “bozor” deya atalmish tovacha solib aylantiraveradi”. Hikoya qahramoni Zardo‘st bobo tilidan aytilgan bu fikrlarda ramziylik, yashirin mano, chuqur falsafiy tushnchalar o‘z ifodasini topganligini guvohi bo‘lamiz. Kitobxon yuqoridagi talqinlarni o‘qir ekan, bozor-bu hayot demakdir, -degan tushunchaga boradi. Nima uchun inson tongdan to kechga qadar tinimsiz izg‘iydi, bozorda esa turfa xil xarakter egalarini uchratamiz, ular qayergadir shoshar, sotuvchi esa o‘z molini o‘tkazishga urinar, o‘z foydasini o‘ylar, shu orqali kun o‘tkazishi tabiiy. [11:252]

Yozuvchi va adabiyotshunos olim Xurshid Do‘stmuhammad: “ Badiiy tafakkurning yangilanishi (sog‘lomlashuvi) jarayonlari ko‘zga tashlana boshlagan kezlardanoq insonni jo‘n va yuzaki tushunish, biryoqlama talqin etish hollari sezilarli darajada kamaydi. Har qalay, “oqqadarlik – yomon, ichkilikbozlik, poraxo‘rlik – ‘illat’ singari “g‘oyalar”, nasihatlar bayroq qilib ko‘tarilgan hikoyalar matbuot sahifalarida kamaydi. Ishlab chiqarish mavzusidagi jasoratlar madhi o‘rnini qahramonning shaxs sifatidagi kamolini izlash-tasvirlashga moyillik kuchaydi. Qahramonning ijobiy yo salbiyligi mezonlari o‘zgardi. Bularning bari hikoyaning sujet qurilishini, tasvir maromini, konfliktlar tabiatini yangiladi”, - deydi [12:230].

Jumladan , Zulfiya Qurolboy qizining “Yozsiz yil” nomli hikoyasida ham zamonaviy hayot tarzi tasvirlanadi. Unda yosh yigitning avtohalokat sababli nogiron bo‘lib qolishi va

uning onasining farzandiga achinib azob uqubat ichida yashashi tasirchan tarzda bayon qilinadi. Hikoya qahramonining ismi Sobir bo'lib uning onasi bo'lgan Buvgul ona o'g'lining ham jismoni ,ham ma'naviy azoblari oldida o'zini aybsiz aybdor his qiladi. Fojeaning asl sababchisi bo'lgan mahkam ismli qahramon esa boyvachcha bo'lgani sababli tanish bilish qilib o'n yillik qamoq jazosini ikki yilda o'tab chiqib hech narsa bo'lmagandek hayot kechiradi. Ushbu hikoyada yozuvchi jamiyatimizning og'riqli nuqtalaridan birini insonlar o'rtasidagi muammolarni yoritib bera olgan.

“Salomat Vafo o'z asarlarida so'zni avaylab, puflab ishlatmaydi. Kuydiruvchi so'zni ham, muzlatuvchi so'zni ham o'rni kelsa, ayamay qo'llayveradi. Shuning uchun ham uning qalamidan chiqqan timsollar bir qadar sovuqroq, bir muncha yoqimsizroq bo'ladi. Va shu jihati bilan... kishining esida uzoq saqlanib qoladi. Saralanmagan og'riqli so'zlar esdan chiqmaydigan obraz yaratishga xizmat qiladi. Salomat hikoyalarga odamning ham chang-chungini qoqib, g'ijimlarini tekislab kiritmaydi. Badiiy tasvirda irganch kimsani imkon qadar irganchligicha ko'rsatishga harakat qiladi. Bunga “Elat” hikoyasi misol bo'la oladi. S. Vafo o'zbek hikoyachiligini yangi tur mozaika-hikoya bilan boyitdi. Adabiyotimizda ilk bor bir umumiy ruh atrofiga birlashgan sakkiz alohida asardan iborat bitta “Elat” hikoyasi paydo bo'ldi. Ushbu hikoya-mozaika tasvir uslubi, til xususiyatlari, inson ko'ngli va amaliga yondashuv tarzi bilano'zga hikoyalardan ajralib turadi. So'zning zalvorini yaxshi bilgan adiba uni qichab ot haydagan chavandozday shitob bilan ishlatadi. alomatning hikoyalari favqulodda xususiyatlarga ega odamlar haqida yoki oddiy kishilarning ko'zga tashlanmaydigan favqulodda jihatlari to'g'risida bo'ladi. Qizig'i shundaki, hatto bu hikoya qahramonlarining oddiy, el qatori ekanliklari ham favqulodda darajada bo'ladi. Tiyrak va bezovta nigohli muallif har qanday inson ko'nglining nozik tovlanishlarini ilg'ay va tasvirlay oladi”[13:131-139]

XULOSA. Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligida hikoya janri tobora shakllanib borayotgan va bugungi kunda ko'plab yosh ijodkorlarni o'ziga tortayotgan janrlardan biridir. Hikoya vositasida insonlarga qisqa satrlarda katta ma'naviy ozuqa va o'git bera olish imkoniyati mavjud. Asrimizning izlanuvchan hikoyanavislar tomonidan jamiyatimizdagi o'zgarishlar insoniyat yutuqlari bilan birgalikda keying yillarda paydo bo'layotga turli illatlarning ham qalamga olinishi o'zbek hikoya janrida yangi bir bosqichni boshlab berishi shubhasiz.

References:

1. Y.Solijonov . Hozirgi adabiy jarayon: o'quv qo'llanma.-T.: “Innovatsion ziyo”, 2020. – bet 63.
2. Saydulla Mirzayev. XX asr o'zbek adabiyoti.- T.: “Yangi asr avlodi”, 2005. b 222
3. Dilbar Hasanova . O'zbek hikoyachiligi va uning taraqqiyot yo'li. “Eurasian Journal Of Academic Research”, 2023.
4. Nilufar Xajikurbanova.Hozirgi adabiy jarayondagi hikoyalar badiiyati, Science and innovation international scientific journal, ISSN:2181-3337, №4 2022, -bet 103.
5. Nasirov Azimidin. Hozirgi adabiy jarayon. Samarqand-2021.
6. Ibragimova Shaxnoza.O'zbek modern adabiyoti hikoyanavisligida o'qituvchi obrazining ifodalanishi. Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi.1-Jild, 6-son, part 2.-bet 137.

7. PhD K.Khamrayev. A poetic feature of XXI century uzbek storytelling. European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Vol. 3 No. 03, March 2022.-bet 258.
8. Doston Xolmatov —Hikoyalarda davr va qahramon masalasi|| maqola. SCIENTIFIC PROGRESS Farg_ona davlat universiteti. -bet 55
9. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. -T., —Ma'naviyat, 2000. -112 bet.
10. Eshkeldiyeva Feruza Xudoyor qizi.Hozirgi O'zbek adabiyotchiligida hikoyachilik va uning rivoji. Science and innovation international scientific journal, ISSN:2181-3337, №3 2022, -bet 252.
11. X.Do'stmuhammad. Milliy hikoya: izlanish, yutuqlar, istaklar. Ozod Vatan aodati. Besh jild. T.: ADIB, j5. 2013. – bet 230.
12. Q.Yo'ldoshev. Yoniq so'z. – Tosh., Yangi asr avlodi, 2006. – B.131- 139.
13. Saraeva, D. (2005). Linguistic peculiarities of medical terminology. школа, 12-17.
14. Сапаева, Д. Н., & Саидов, Ш. (2023). СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ. Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(6), 60-62.
15. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА МЕТОФОРИК КЎЧИМ. In КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 41-45).